

CONHEÇA O APP GUIA URO!

Guia URO

Cuidar da saúde também é estar bem informado!

O **Guia URO** foi desenvolvido para orientar pacientes no pré e pós-operatório urológico, de **forma simples, prática e segura.**

SCAN ME!

BAIXE AGORA E CONHEÇA!

Tenha tudo o que você precisa na palma da sua mão e sinta-se mais seguro durante o seu tratamento.

- Informações sobre a saúde urológica masculina
- Orientações sobre exames, procedimentos e cirurgias
- Cuidados importantes em casa
- Dicas que auxiliam na recuperação e bem-estar
- Conteúdo confiável, pensado para você

REFERÊNCIAS:

INSTAGRAM:

INFORMAÇÕES:

COM BASE NO QUE VOCÊ APRENDEU, ENCONTRE AS PALAVRAS ABAIXO:

1. COR	11. RENAL
2. ODOR	12. RINS
3. URINA	13. SISTEMA
4. ALTERAÇÕES	14. URINÁRIO
5. JATO	15. SANGUE
6. MICÇÃO	16. ASPECTO
7. DOR	17. TURVA
8. ESPUMA	18. FREQUÊNCIA
9. INFECÇÃO	19. PREVENÇÃO
10. CÁLCULO	20. SAÚDE

F S A N G U E C O R
 R I N S R I N J D E
 E S I S T E M A O N
 Q A U D O R B T R A
 U Ú T U R V A O N L
 Ê D A C Á L C U L O
 N E H T M I C Ç Ã O
 C E S P U M A O S A
 I N F E C Ç Ã O I D
 A S P E C T O E A E
 U R I N A C V H L K
 V G U R I N A R I O
 P R E V E N Ç Ã O É
 K M V H Y P I K O P
 A L T E R A Ç Õ E S

ALTERAÇÕES URINÁRIAS

O que você precisa saber?

Saber identificar sinais é vital para compreender a sua saúde urinária.

Aqui estão alguns esclarecimentos para as condições mais frequentes!

Guia URO

Agora tem ESPECIALISTAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AS CARACTERÍSTICAS DA URINA, COMO COR, APARÊNCIA, FREQUÊNCIA E O JATO MICCIONAL PODEM SER IMPORTANTES INDICATIVOS DE COMO ANDA A SUA SAÚDE!

PENSANDO NISSO, TRAREMOS ABAIXO IMPORTANTES MUDANÇAS A SEREM OBSERVADAS

ALTERAÇÕES NA COR DA URINA

& SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

TRANSPARENTE

- HIDRATAÇÃO EXCESSIVA
- DIABETES MELLITUS DESCONTROLADA

AMARELO- ESCURA

- DIMINUIÇÃO DA INGESTÃO DE LÍQUIDOS (LEVE DESIDRATAÇÃO);

ÂMBAR/ COR DE MEL

- DESIDRATAÇÃO MAIS INTENSA
- ALTERAÇÕES NO FÍGADO

ALARANJADA

- LIGADA A INGESTÃO DE CERTOS ALIMENTOS OU VITAMINAS;
- ALTERAÇÕES NA VESÍCULA BILIAR OU NO FÍGADO;

ROSADA/ VERMELHA

- INGESTÃO DE ALIMENTOS COM PIGMENTOS VERMELHOS;
- PRESENÇA DE SANGUE OU ALTERAÇÕES NOS RINS OU NA PRÓSTATA.

AMARRONZADA

- DESIDRATAÇÃO INTENSA
- ALTERAÇÕES NOS RINS;

ESVERDEADA/ AZULADA

- USO DE MEDICAMENTOS
- INGESTÃO DE ALIMENTOS ESPECÍFICOS
- INFECÇÕES;

PRETA

- PRESENÇA DE BILE (LÍQUIDO DIGESTIVO PRODUZIDO PELO FÍGADO);

ALTERAÇÕES NO ASPECTO

URINA TURVA

PODE INDICAR INFECÇÃO URINÁRIA

ODOR FORTE

PODE SER CAUSADO POR BAIXA INGESTÃO DE LÍQUIDOS

ARDÊNCIA AO URINAR

PODE SER SINAL DE IRRITAÇÃO NA URETRA

COMO A MICÇÃO NORMAL DEVE SER?

- ➔ SEM DOR;
- ➔ SEM NECESSIDADE DE **FAZER FORÇA**;
- ➔ O JATO DE URINA SAI COM **BOM FLUXO**;
- ➔ A BEXIGA **ESVAZIA COMPLETAMENTE OU QUASE**.

ALTERAÇÕES NO JATO URINÁRIO

HESITAÇÃO URINÁRIA

DIFICULDADE PARA COMEÇAR A URINAR

JATO FRACO OU FINO

FLUXO REDUZIDO OU AFINADO

GOTEJAMENTO TERMINAL

PERDA DE PEQUENAS GOTAS DE URINA APÓS TERMINAR DE URINAR

INTERRUPÇÃO DO JATO

JATO QUE PARA E REINICIA DURANTE A MICÇÃO

SENSAÇÃO DE URINA RESIDUAL

SENSAÇÃO DE QUE A BEXIGA NÃO ESVAZIOU COMPLETAMENTE

POSSÍVEIS CAUSAS DE ALGUMAS DESSAS ALTERAÇÕES

- ➔ **Hiperplasia prostática benigna:** aumento da próstata, comprimindo a uretra;
- ➔ **Estenose uretral:** estreitamento do canal da uretra;
- ➔ **Doenças neurológicas:** como o Parkinson
- ➔ **Prostatite:** inflamação da próstata